

ENTRE EXIGENCIAS INSTITUCIONALES Y EL QUEHACER COTIDIANO: UNA ETNOGRAFÍA DE LAS PRÁCTICAS DE CIENCIA Y TÉCNICA EN LA UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN

Alexander Cordovés Santiesteban

CHERPE - Cuban Higher Education Reform: a Policy Ethnography. Grant Agreement ID: 101109918

CRF2024 - ANNUAL CONFERENCE, NOTTINGHAM, UK
9-12 SEPTEMBER 2024

ALEXANDER A. CORDOVÉS SANTIESTEBAN
DR

INTRODUCCIÓN

CHERPE: Cuban Higher Education Reforms: a Policy Ethnography

Marie Curie postdoctoral research project.

Funded by the European Union – Horizon Programme.

Hosted by the Department of Educational Anthropology and Educational Psychology,
Danish School of Education
Aarhus University

1

Educación Superior

Políticas:

Universales (normalizan)

¿Condiciones de partida?

Modelo vertical jerárquico

2

Alto funcionario del Ministerio de Educación Superior

→ QUÉ

- Decisiones estratégicas
- Objetivos
- Indicadores

→ CÓMO

Los **cómo** suelen estar establecidos en PROCEDIMIENTOS, o pautados por otras regulaciones

POLÍTICAS
NACIONALES

3

4

Sistema Globalizado

- a) ¿Con qué recursos se inserta Cuba?
- b) ¿Cómo se transfieren estas exigencias a los investigadores Cubanos?
- c) ¿Cómo se implementan estas políticas?

5

Sistema Globalizado

a) ¿Con qué recursos se inserta Cuba?

Generador de inequidades

Condiciones de
partida y actuales

'Capitales'
acumulados

6

Sistema Globalizado

b) ¿Cómo se transfieren estas exigencias a los investigadores Cubanos?

Investigador equivalente (ie)

Clasificación publicaciones

Grado científico Categoría docente

Grupos

X-ie

- Cantidad y Calidad de las publicaciones
- Proyectos (financiados)

Evaluación de los resultados

7

Sistema Globalizado

b) ¿Cómo se transfieren estas exigencias a los investigadores Cubanos?

Rankings
↓
(knowledge economy)

- No se reconocen adecuadamente otros esfuerzos (publicaciones)
- Existe un desencuentro entre las exigencias, las posibilidades territoriales y las especificidades disciplinares (relación **QUÉ-CÓMO**)

8

Sistema Globalizado

c) ¿Cómo se implementan estas políticas?

9

Sistema Globalizado

c) ¿Cómo se implementan estas políticas?

Organización de eventos

PSICAP 2024

- Presupuesto funciona como un préstamo
- Dilema entre las vías institucionales o construir el evento mediante relaciones 'marginales'

10

Sistema Globalizado

c) ¿Cómo se implementan estas políticas?

PSICAP 2024

- WhatsApp como vía de comunicación privilegiada
- Construcción colectiva y horizontal de la organización (profesores, estudiantes, colegas del territorio)
- Toma de decisiones colectivas
- ¿Quién puede? ¿Quién conoce? ¿Dónde hay? ¿Dónde es más barato?
- Manejo transparente y colectivo del presupuesto

PSICAP 2024

AARHUS
UNIVERSITY

**Funded by
the European Union**

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”